

CATHARSIUS

La Revue

Numéro 14, 15 janvier 2017
Publication de l'Association
Catharsius

***Heliocopris eryx* (Fabricius, 1801) et ses formes. Description d'une espèce et de 2 sous-espèces nouvelles (Coleoptera, Scarabaeidae, Coprini)**

Philippe MORETTO

2 Rue Marcel Sembat, F-83200 Toulon, France. <naturafrique@gmail.com>

Résumé. – La taxonomie de *Copris eryx* Fabricius, 1801, *Heliocopris mutabilis* Kolbe, 1893, et *Heliocopris camerunus* Pokorný & Zidek, 2009, est révisée. Un lectotype est désigné pour *Heliocopris mutabilis* Kolbe, 1893, qui est reconnu comme sous-espèce d'*Heliocopris eryx*. Une nouvelle synonymie est proposée : *Heliocopris camerunus* Pokorný & Zidek, 2009 = *Heliocopris eryx mutabilis* Kolbe, 1893. Une espèce et deux sous-espèces nouvelles sont décrites : *Heliocopris smithi* n. sp., *Heliocopris eryx tridentatus* n. ssp. et *Heliocopris eryx ikelenge* n. ssp. Les répartitions d'*Heliocopris smithi* n. sp., *Heliocopris karlwerneri* Moretto & Minetti, 2013, *Heliocopris eryx eryx* (Fabricius, 1801), *Heliocopris eryx mutabilis* Kolbe, 1893, *Heliocopris eryx tridentatus* n. ssp. et *Heliocopris eryx ikelenge* n. ssp. sont précisées et une carte présentée sur fond d'écorégions.
Mots clés. – Scarabaeidae, *Heliocopris*, description, taxonomie, synonymie, biogéographie, Afrique, *Heliocopris smithi* n. sp., *Heliocopris eryx tridentatus* n. ssp., *Heliocopris eryx ikelenge* n. ssp.

***Heliocopris eryx* (Fabricius, 1801) and its forms. Description of a new species and of two new subspecies (Coleoptera, Scarabaeidae, Coprini)**

Abstract. – The taxonomy of *Copris eryx* Fabricius, 1801, *Heliocopris mutabilis* Kolbe, 1893, and *Heliocopris camerunus* Pokorný & Zidek, 2009 is reviewed. A lectotype is designated for *Heliocopris mutabilis* Kolbe, 1893, which is established as a subspecies of *Heliocopris eryx*. A new synonymy is proposed : *Heliocopris camerunus* Pokorný & Zidek, 2009 = *Heliocopris eryx mutabilis* Kolbe, 1893. One species and two subspecies are described : *Heliocopris smithi* n. sp., *Heliocopris eryx tridentatus* n. ssp. and *Heliocopris eryx ikelenge* n. ssp. The distribution of *Heliocopris smithi* n. sp., *Heliocopris karlwerneri* Moretto & Minetti, 2013, *Heliocopris eryx eryx* (Fabricius, 1801), *Heliocopris eryx mutabilis* Kolbe, 1893, *Heliocopris eryx tridentatus* n. ssp. and *Heliocopris eryx ikelenge* n. ssp. is given and depicted on a map showing ecoregions.

Key words. – Scarabaeidae, *Heliocopris*, description, taxonomy, synonymy, biogeography, Africa, *Heliocopris smithi* n. sp., *Heliocopris eryx tridentatus* n. ssp., *Heliocopris eryx ikelenge* n. ssp.

Abréviations

BMNH	The Natural History Museum, London, Angleterre.
CIDM	Collection Insectes du Monde, Sainte-Croix-Volvestre, France.
FGIC	Collection François Génier, Gatineau, Québec, Canada.
IRSNB	Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles, Belgique.
JFJC	Collection Jean-François Josso, Muzillac, France.
MNHN	Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France.
MRAC	Musée royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique.
OUMNH	Oxford University Museum of Natural History, Angleterre.
PMOC	Collection Philippe Moretto, Toulon, France.
ZHMB	Museum für Naturkunde, Humboldt Universität, Berlin, Allemagne.
ZMUC	Zoological Museum, University of Copenhagen, Danemark.

Conventions

J'utilise « » pour citer les étiquettes, // pour séparer les différentes étiquettes, / pour séparer les lignes, () pour les autres indications.

La carte a été réalisée en utilisant Simplemappr <<http://www.simplemappr.net>> sur couche d'écorégions (OLSON *et al.*, 2001). <<http://www.worldwildlife.org/science/wildfinder/>>

La liste des spécimens étudiés ayant servi à établir les cartes est disponible sur <<https://www.researchgate.net/publication/312188961>>.

Introduction

Au cours des recherches entreprises pour dresser la liste des espèces qui doivent figurer dans la « Faune des Scarabaeidae et Aphodiidae d'Afrique de l'Ouest » à laquelle travaille l'Association *Catharsius*, il est apparu indispensable de clarifier le statut d'*Heliocopris eryx* (Fabricius, 1801) et de préciser sa répartition, ce qui ne pouvait être fait sans une étude, à l'échelle de l'Afrique, de l'espèce et des taxons qui lui sont proches.

Historique

FABRICIUS (1801 : 35) décrit *Copris eryx* de « Guinée ».

KOLBE (1893 :195-196) décrit *Heliocopris mutabilis* « Ex affinibus *Heliocopridis erycis* » et sa *var.* ♂ *biloba*. Tous deux proviennent de la même localité camerounaise, la « Barombi-Station », actuellement Kumba près du lac Barombi, Province du Sud-Ouest (4°38'N, 9°26'E). Il compare avec raison, comme nous le verrons plus loin, le bimorphisme de sa nouvelle espèce à celui d'*Heliocopris hamifer* Harold, 1878.

KOLBE (1895 : 338) suggère que son *H. mutabilis* peut être synonyme d'*H. eryx*. Afin d'éviter toute ambiguïté, voici le texte de Kolbe, suivi de sa traduction en français.

« ***Heliocopris eryx* F.** Als ich den *H. mutabilis* beschrieb (...), wurde ich durch den Wortlaut in der Beschreibung des *H. eryx* in Fabricius' Systema Eleuth. I. p. 35 gezwungen, darauf hinzuweisen (...), daß die mir vorliegenden *Heliocopris* wahrscheinlich auf diese Fabriciussche Art zu beziehen seien, namentlich wegen der Angabe "*thorace tricorni, cornubus subaequalibus, depressis, capite cornibus duobus erectis, basi connatis.*" Da jedoch Fabricius für seine Art eine viel bedeutendere Größe angiebt, als die Kameruner Stücke aufweisen, so lag die Vermuthung nahe, daß es sich nur um eine ähnliche Art handele, daß also *mutabilis* von *eryx* verschieden sei. Herr Felsche in Leipzig, Besitzer eine großen Copriden-Sammlung, hatte die Güte, mir mitzuthemen, daß er sehr große Stücke von *H. eryx* habe, **so daß der Annahme nichts in Wege stände, daß beide arten identisch seien.** Eine weibliches Exemplar, welches von Felsche's Hand die Bezeichnung "*eryx F.*" trägt, und welches die Königliche Sammlung von Heyne erwarb, stimmt genau mit den in der hiesigen Sammlung befindlichen Stücken überein »

[« ***Heliocopris eryx* F.** Lorsque je décrivis *Heliocopris mutabilis* (...), je me crus obligé, de par les mots utilisés dans la description de l'*Heliocopris eryx* dans le *Systema eleuth.* I. p.35 de Fabricius, de signaler (...) que les *Heliocopris* que j'avais sous les yeux se rapportaient vraisemblablement à l'espèce de Fabricius, principalement en raison de l'indication « *thorace tricorni, cornubus subaequalibus, depressis, capite cornibus duobus erectis, basi connatis.* » Fabricius donne cependant une taille bien plus importante pour son espèce que celle notée sur les spécimens du Cameroun et il était facile de penser qu'il s'agissait d'une espèce similaire, que donc *mutabilis* soit différent d'*eryx*. M. Felsche de Leipzig, propriétaire d'une grande collection de Coprides, a eu l'amabilité de me faire savoir qu'il possédait de très grands spécimens d'*H. eryx*, si bien que rien ne s'opposerait à l'idée que les 2 espèces soient identiques. Un exemplaire femelle, portant l'identification « *eryx F.* » de la main de Felsche et acquise de Heyne par la Collection royale, est en tout point identique avec les exemplaires de notre collection. »]

Dans ce texte, KOLBE reconnaît que les réserves formulées lors de sa description d'*H. mutabilis* (1893 : 196) étaient justifiées, et, malgré l'usage du conditionnel, sa conclusion est claire : « ... **si bien que rien ne s'opposerait à l'idée que les deux espèces soient identiques.** » Il s'agit donc bel et bien d'une mise en synonymie. A ce stade, Kolbe n'évoque même plus sa variété *biloba*.

FELSCHE (1907 : 280) fait quelques commentaires pour préciser la séparation d'*H. eryx* et *H. neptunus* Boheman, 1857. Il renvoie, pour *H. eryx*, à la figure 1 de sa planche 2 (fig. 1), qui illustre parfaitement l'espèce. Il considère *H. mutabilis* Kolbe, 1893, comme un synonyme d'*H. diana*e Hope, 1842, mais il s'agit d'une erreur d'interprétation. *H. diana*e est une toute autre espèce que ce qui est illustré par la figure 2 de la planche 2 (fig. 1), qui représente en fait une variante de la forme « *biloba* » de Kolbe. Cette illustration malencontreuse sera par la suite source de confusion dans les collections, et probablement à l'origine de l'interprétation erronée de Gillet, puis Janssens.

Fig. 1. – Avant corps d'*Heliocopris*, d'après FELSCHE, 1907, pl. 2, figs. 1 & 2.

Par la suite GILLET (1911 : 65) considère « *mutabilis* » comme une variété d'*eryx*, mais oublie *biloba*. Sa formulation n'est pas suffisamment explicite pour que l'on sache si ce nouveau statut de « var. *mutabilis* Kolbe » est une interprétation de la synonymie suggérée par Kolbe ou une proposition de Gillet lui-même.

JANSSENS (1939 : 57-60, 85, 87) ne tient pas compte de la suggestion de Kolbe et suit une étiquette manuscrite de Gillet qui accompagne un exemplaire du Zaïre (ci-après). *Heliocopris eryx* (Fabricius, 1801) et *Heliocopris mutabilis* Kolbe, 1893, sont considérés comme deux espèces distinctes, telles qu'il les illustre (Figs. 2 & 3). On notera la similitude entre la figure 2 de Felsche et la figure 30 de Janssens. Il cite *H. eryx* de « Guinée », Nigeria, Fernando Po, Cameroun, Congo, République démocratique du Congo, et son *H. mutabilis* du Cameroun et de République démocratique du Congo. « *Heliocopris biloba* Kolbe » est cité avec rang d'espèce, dans la liste synonymique de *mutabilis* (JANSSENS, *loc. cit.* : 85). Dans la suite, Janssens justifie la séparation des deux espèces *eryx* et « *mutabilis* » et précise que « les femelles se distinguent également très aisément », ce qui sera discuté plus loin. Le contexte historique ne lui avait probablement pas permis de consulter les types de Kolbe.

POKORNÝ & ZIDEK (2009) décrivent *Heliocopris camerunus* et le comparent à *H. dolosus* Janssens, 1939, et *H. fonsecai* Ferreira, 1967.

POKORNÝ, ZIDEK & WERNER (2009 : 46, 68, 102) retiennent *H. eryx*, *H. mutabilis* et *H. camerunus* comme 3 espèces distinctes qui sont largement illustrées.

FIG. 30. — *H. mutabilis* KOLBE
♂ (major).

FIG. 31. — *H. mutabilis* KOLBE ♀.

Fig. 2. — Avant corps d'*Heliocopriss*, d'après JANSSENS, 1939, p. 57, figs. 30 & 31.

FIG. 40. — *H. Eryx* (FABRICIUS)
♂ (major).

FIG. 41. — *H. Eryx* (FABRICIUS)
♂ (minor).

FIG. 42. — *H. Eryx* (FABRICIUS) ♀.

FIG. 43. — *H. Eryx* (FABRICIUS) armatures
générales (× 6).

Fig. 3. — Avant corps d'*Heliocopriss*, d'après JANSSENS, 1939, p. 60, figs. 40-43.

Note : dans ce qui suit, pour éviter toute ambiguïté taxonomique, je n'utiliserai pas les mots *eryx*, *mutabilis*, *biloba* ou *camerunus* pour discuter des différentes formes des mâles d'*Heliocopriss eryx*. Dans ces cas-là, « forme 1 » désignera les formes à saillie thoracique tridentée aux côtés divergents ou parallèles (*eryx* Fabricius et *mutabilis* Kolbe), « forme 2 » désignera les formes à saillie thoracique aux côtés convergents, avec 3 lobes (dont le central variablement développé) ou 2 lobes et une dent centrale (*mutabilis sensu* Janssens), enfin « forme 3 » désignera les formes à saillie thoracique bilobée ou trapézoïdale, sans lobe ou dent centrale (*biloba* Kolbe ou *camerunus* Pokorný & Zidek). Toutes ces formes sont, à taille équivalente, variables d'une population à l'autre, et souvent variables d'un individu à l'autre à l'intérieur de la même population, avec des intermédiaires, en particulier entre la forme 2 et la forme 3.

Les formes 1, 2 et 3, définies ci-dessus, peuvent-elles être considérées comme des espèces distinctes, ou bien comme des variations de la même espèce ?

On doit d'abord constater que différentes formes peuvent cohabiter dans la même région, voire la même localité. Ainsi la forme 1 et la forme 2 en Côte d'Ivoire, en Centrafrique et en Zambie, les formes 1, 2 et 3 au Cameroun, les formes 1 et 3 au Congo. Les représentants de ces trois formes sont actifs pendant les mêmes périodes de l'année, sont attirés, parfois ensemble, dans les mêmes pièges et occupent les forêts denses humides où ils affectionnent particulièrement les sous-bois denses. Il est donc légitime de se demander comment il se fait que deux ou trois formes très proches, considérées jusqu'à une date récente (POKORNÝ, ZIDEK & WERNER, 2009) comme des espèces distinctes, ayant de surcroît des exigences trophiques apparemment semblables, occupent la même niche, surtout lorsque l'on sait qu'*Heliocopris coronatus* Felsche, 1901 et/ou *Heliocopris helleri* Felsche, 1907, appartenant au même sous-groupe «*eryx*» (POKORNÝ, ZIDEK & WERNER, 2009 : 7) et occupant les mêmes sous-bois forestiers, peuvent cohabiter avec ces formes dans certaines localités d'Afrique Centrale.

Contrairement à ce que dit Janssens dans sa clef, les formes 1 et 2 (ce qu'il appelle «*eryx*» et «*mutabilis*») ont les élytres lisses, luisants (mais pas brillants), avec un léger pointillé épars non visible à l'œil nu. Hormis la différence entre les deux types de saillie thoracique je n'ai pu, chez les mâles, trouver **aucun** autre caractère permettant de séparer ces formes. Ainsi la forme de la tête et la conformation des cornes du vertex sont identiques chez les 3 formes, et particulièrement stables. Des intermédiaires existent entre les différentes formes, en particulier entre les formes 2 et 3. Bien sûr, avec la taille, les différences s'atténuent, et les plus petits exemplaires ne peuvent être attribués ni à une forme, ni à l'autre. Les édéages sont identiques, et je n'ai pas pu relever de différence au niveau du sac interne.

En outre, et toujours contrairement à ce que dit Janssens, il n'est pas possible de séparer les femelles de la même provenance en deux groupes distincts. Les faibles différences de sinuosité observables sur la partie centrale de la carène thoracique relèvent de la variation individuelle, cette carène ayant tendance à être légèrement anguleuse au milieu chez les plus petits exemplaires, alors qu'elle est arrondie chez les plus gros.

Par ailleurs, contrairement à ce que dit Kolbe, les formes 1 et 2 ne sont pas dépendantes de la taille et leurs formes majeures se trouvent chez des individus de taille identique.

En conclusion, les formes 1, 2 et 3 appartiennent bien à une même espèce polymorphe : *Heliocopris eryx*. Par contre, lorsque l'on étudie les populations de cette espèce en prenant en compte l'ensemble des formes de la même population, on peut diagnostiquer l'existence de plusieurs sous-espèces.

Heliocopris eryx

Heliocopris eryx eryx (Fabricius, 1801)

Copris eryx Fabricius, 1801 : 35.

H. eryx (Fabricius, 1801) *sensu* Janssens, 1939 : 87 *pro parte*.

H. eryx (Fabricius, 1801) *sensu* Pokorný, Zidek & Werner, 2009 : 68 *pro parte*.

H. mutabilis sensu Pokorný, Zidek & Werner, 2009 : 102 et fig. 208 p 103, *pro parte*.

Localité type : « Guinea » [Ghana] (MORETTO & GENIER, 2015 : 4)

Matériel type examiné

Copris eryx : Holotype ♂ par monotypie (Fig. 4) : « Guinea / Hesse / Mus. de Sehestedt / Eryx. F. / F. (manuscrite, encadrée) // (petit carré vert) // ZMUC / 00513779 // TYPE (rouge) // *Heliocopris* / *eryx* Fab. / P. Moretto det. 2008 (mi manuscrite, mi imprimée) // WSD00255546 » (ZMUC).

4

5

6

7

Figs 4-7. – *Heliocopriss* spp. 4. – *H. eryx* (Fabricius, 1801), holotype ♂ et son étiquette originale ; 5. – *H. mutabilis* Kolbe, 1893, lectotype ♂ et ses étiquettes originales ; 6. – *H. mutabilis* paralectotype ♂ ; 7. – Étiquettes accompagnant le spécimen de la fig. 6 qui illustre la « variété *biloba* » de Kolbe.

Figs. 8-13. – *Heliocopris eryx* spp., avant corps des mâles. 8. – *H. eryx eryx* forme 1 ; 9. – *H. eryx eryx* forme 2 ; 10. – *H. eryx mutabilis* forme 1 ; 11. – *H. eryx mutabilis* forme 2 ; 12. – *H. eryx tridentatus* forme 1 ; 13. – *H. eryx tridentatus* forme 2.

Figs. 14-20. – *Heliocopris eryx ikelenge* n. ssp. Figs. 14-17. – Holotype ♂, habitus ; 14. – Vue de dessus ; 15. – Vue de profil ; 16. – Vue de face ; 17. – Edéage. Figs 18-20. – Paratype ♀, habitus ; 18. – Vue de dessus ; 19. – Vue de profil ; 20. – Vue de face.

Le type correspond à ce que l'on trouve en Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Sierra Léone), mais il faut pourtant noter que sa provenance (sud du Ghana) se trouve tout à fait en dehors de l'aire de répartition vérifiée d'*Heliocopris eryx eryx*, qui est attesté dans la Dorsale Guinéenne, et cède la place à *Heliocopris diana*e Hope, 1842, dans les forêts de plaine et de piémont. Il est bien sûr toujours possible que le spécimen ait été récolté dans une zone plus montagneuse d'Afrique Occidentale.

Diagnose : longueur ♂ 32,0-38,0 mm, ♀ 33,0-37,5 mm. **Chez la forme 1 (forme du type)** (Fig. 8) **la base de la saillie thoracique est peu large**, les dents latérales sont saillantes vers l'avant. La déclivité antérieure est saillante et fortement ridée au milieu, flanquée de chaque côté, sous la dent externe, d'une profonde fossette lisse n'atteignant pas l'angle antérieur, largement lisse lui aussi. (POKORNÝ, ZÍDEK & WERNER, 2009 : 47, fig. 111) ; chez la forme 2 (Fig. 9) les côtés externes des lobes latéraux sont d'abord parallèles, puis faiblement convergents, les lobes eux-mêmes sont dirigés vers l'avant, séparés par une concavité marquée, ornée au milieu d'une petite dent (POKORNÝ, ZÍDEK & WERNER, 2009 : 47, fig. 208) (les formes 1 et 2 sont équitablement réparties). La forme 3 est absente. Les plus petits mâles ne sont pas assignables. Les élytres sont luisants, les stries généralement bien marquées, les interstries plans. La dent médiane du bord inférieur du talon des tibias postérieurs est plus large à sa base.

Autre matériel examiné : voir annexe.

Répartition géographique : Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Sierra Léone. *Heliocopris eryx eryx* est attesté entre 800 m et 1200 m et semble cantonné à la Dorsale Guinéenne, écorégion AT0114, forêts guinéennes de montagne (OLSON *et al.*, 2001).

***Heliocopris eryx mutabilis* Kolbe, 1893 (nouvelle combinaison)**

Heliocopris mutabilis Kolbe, 1893 : 195

= *Heliocopris camerunus* Pokorný & Zidek, 2009 : 1, **nouvelle synonymie**.

Localité type : *Heliocopris mutabilis* : « Kamerun, Barombi-Station... » [Cameroun, Province du Sud Ouest, Kumba (au pied du Mont Cameroun)]

Heliocopris camerunus : «Cameroon »

Matériel type examiné

Heliocopris mutabilis : Lectotype ♂ (Fig. 5), **présente désignation**, pour stabiliser la nomenclature : « Kamerun, / Barombi-Stat. / b. Eleph.-See. [à côté du lac Barombi] / Zeuner. (bleue) // type (rouge) // 64881 // mutabilis Kolbe* (bleue, de la main de Kolbe ?) // LECTOTYPE ♂ / *Heliocopris* / mutabilis / Kolbe, 1893 / P. Moretto des. 2016 (rouge, mi manuscrite, mi imprimée) ». Paralectotypes : 1 ♂ (Fig. 6) « Kamerun, / Barombi-Stat. / b. Eleph.-See. [à côté du lac Barombi] / Zeuner. (bleue) // type (rouge) // 64882 // diana Hope / sec. Felsche (de la main de Kolbe) // [mutabilis] var. biloba / Kolbe* (bleue, de la main de Kolbe ?) // PARALECTOTYPE ♂ / *Heliocopris* / mutabilis / Kolbe, 1893 / P. Moretto des. 2016 (rouge, mi manuscrite, mi imprimée)» (Fig. 7) (NHMB).

Kolbe parle de mâles et de femelles dans sa description. Tous les exemplaires mâles et femelles d'*Heliocopris mutabilis*, y compris les « var. biloba », qui proviennent de « Kamerun, / Barombi-Stat. / b. Eleph.-See. / Zeuner. » et de « Bwea, 18 Oktober 1891, Dr. Preuss » qui se trouvent dans les collections du NHMB appartiennent à la série typique et deviennent de fait des paralectotypes.

Heliocopris camerunus : Holotype ♂ « Hel. diana Hope / var. st. (manuscrite) / B.M.1931-358. / Kamerun (manuscrite) // HOLOTYPE ♂ / *Heliocopris camerunus* / Pokorný & Zidek 2009 (rouge, encadrée de noir) // *Heliocopris eryx* ssp. *mutabilis* Kolbe / P. Moretto det. 2015 » et paratype ♂ « Cameroons / G.L.Bates. / 1904-312. // Determined by / J. J. Gillet / *Heliocopris* / *Helleri*, Felsche (mi manuscrite, mi imprimée) // ♂ *alcyon* / n. sp. Gillet / J. J. E. Gillet det. 1913 (mi-imprimée, mi-manuscrite par Gillet) // PARATYPE ♂ / *Heliocopris camerunus* / Pokorný & Zidek 2009 (rouge, encadrée de noir) // *Heliocopris eryx* ssp. *mutabilis* Kolbe / P. Moretto det. 2015 » BMNH.

POKORNÝ & ZIDEK (2009), dans leurs commentaires, ne comparent jamais leur *Heliocopris camerunus* ni à *H. eryx*, ni à *H. mutabilis* (*sensu* Janssens). Pourtant si l'on compare l'holotype d'*H. camerunus* (POKORNÝ & ZIDEK, 2009, p. 2, fig. 1) à ce que Kolbe appelait la « var. *biloba* » (Fig. 6), la similitude saute aux yeux ! J'ai démontré plus haut que les formes 1, 2 et 3 appartiennent à la même espèce, et je propose la synonymie suivante : ***Heliocopris camerunus* Pokorný & Zidek, 2009 = *Heliocopris mutabilis* Kolbe, 1893.**

On peut noter au passage que ce que Kolbe considérait comme le type de sa variété *biloba*, ainsi que l'holotype d'*H. camerunus*, portent une étiquette manuscrite ancienne renvoyant à *H. diana sensu* Felsche.

Citations

H. mutabilis var. *biloba* Kolbe, 1893 (nom indisponible). Il n'y a aucune connotation populationnelle dans la description de « *biloba* » par Kolbe. Il s'agit bien d'une forme infra-subspécifique, non valide au regard du Code (45-6-1).

Heliocopris diana Hope *sensu* FELSCHE, 1907 : 280. Il s'agit d'une interprétation erronée par Felsche de l'espèce de Hope.

H. mutabilis sensu JANSSENS, 1939 : 85 (interprétation erronée). *Heliocopris mutabilis* Kolbe, 1893, *sensu* JANSSENS (1939), tel que ce dernier auteur le décrit et le figure, n'est bien sûr pas le véritable *H. mutabilis* décrit par Kolbe, mais une erreur d'interprétation de Janssens qui n'était pas d'accord avec la synonymie proposée par KOLBE (1895 : 338) et s'est fié à une étiquette manuscrite de Gillet. Ce que Janssens appelle « *mutabilis*, Kolbe » correspond en fait à la forme 2. Or JANSSENS (1939) ne propose pas « *Heliocopris mutabilis* » comme un nouveau nom. Donc, ***Heliocopris mutabilis* n'est pas disponible de Janssens, 1939, parce qu'il ne peut pas être considéré comme publié, au sens du Code International de Nomenclature Zoologique.**

H. mutabilis sensu POKORNÝ, ZIDEK & WERNER, 2009 : 102 *pro parte* (interprétation erronée reprise de Janssens).

Diagnose : taille plus grande que la sous-espèce nominale ; longueur : ♂ 36,2-41,0 mm, ♀ 33,0-42,0 mm. **Chez la forme 1** (forme du lectotype) (Fig.10) **la base de la saillie thoracique est large**, les dents latérales sont peu saillantes vers l'avant. La déclivité antérieure est saillante et fortement ridée au milieu, flanquée de chaque côté, entre la base de la dent externe et l'angle antérieur, d'une large dépression lisse. (FELSCHE, 1907 : pl. 2, fig. 1 et JANSSENS, 1939 : fig. 40). Chez la forme 2 (Fig. 11) les côtés de la saillie sont convergents depuis la base, qui est large, jusqu'à l'extrémité des lobes ; ils peuvent, soit converger régulièrement depuis la base, soit d'abord faiblement près de la base, puis plus fortement jusqu'à l'extrémité des lobes qui peuvent être arrondis ou anguleux à leur extrémité, et sont séparés par une faible concavité. Cette concavité est interrompue par un lobe central plus ou moins marqué, avec des formes de transition vers la forme 3 qui n'est pas rare. Les plus petits mâles ne sont pas assignables. Les élytres sont peu luisants, presque mats, les stries peu

profondes, les interstries plans. La dent médiane du bord inférieur du talon des tibias postérieurs est plus large à sa base.

Autre matériel examiné : Voir annexe.

Cameroun : 14♂♂ « Cameroun, L. Conrardt, 1898-1899 » (les formes 1, 2 et 3, et leurs intermédiaires, figurent dans cette série conservée au MNHN, très semblable d'aspect à la série typique. Léopold Conrardt avait beaucoup récolté dans la région du Mont Cameroun en 1896 et il est probable que ces exemplaires en proviennent).

Répartition géographique : Cameroun (Sud-Ouest, Littoral, Central, Haut Nyong), Guinée Équatoriale, Nigeria (Calabar). Cette répartition est à cheval sur deux écorégions : AT0102, forêts côtières atlantiques équatoriales et AT0107, forêts côtières Cross-Sanaga-Bioko (OLSON *et al.*, 2001). Quoique le matériel que j'ai pu étudier en provenance de cette zone semble assez homogène, des séries récentes seraient bienvenues pour mieux comprendre le peuplement de cette partie d'Afrique à la biogéographie complexe. La région du Dja, au Cameroun, est une zone d'intergradation entre les forêts côtières atlantiques et le centre d'endémisme Sangha-Likouala-Lobaye (COLYN, 1999).

Heliocopris eryx tridentatus n. ssp.

HOLOTYPE ♂ : « 2012-77 : République centrafricaine, P.N. Ndoki, Camp 1, 02°28'40.5N, 016°13'02.6E, 9-11.II.2012, forêt dense diversifiée, piège excrément humain 1^{er} jour, Exp. Sangha 2012, P. Moretto leg. » (PMOC). Allotype ♀ : *idem* holotype (PMOC). Paratypes : tous « République centrafricaine, P.N. Ndoki, Exp. Sangha 2012 » : 2♂♂, 1♀ « 2012-26 : lac 1, 02°28'51.0N, 016°13'04.5E, 31.I-1.II.2012, forêt à Gilbertiodendron, piège excr. humain, P. Moretto leg. » ; 1♂, 2♀♀ « 2012-41 : camp 1, 02°28'40.5N, 016°13'02.6E, 31.I.2012, forêt dense diversifiée, piège excrément humain 1^{er} jour, P. Moretto leg. » ; 1♂, 2♀♀ « 2012-77 : camp 1, 02°28'40.5N, 016°13'02.6E, 9-11.II.2012, forêt dense diversifiée, piège excrément humain 1^{er} jour, P. Moretto leg. » ; 1♂, 1♀ « 2012-93 : camp 1, 02°28'40.5N, 016°13'02.6E, 15-17.II.2012, forêt dense diversifiée, vieux piège excrément humain, P. Moretto leg. » ; 2♂♂, 2♀♀ « 2012-114 : camp 1, 02°28'40.5N, 016°13'02.6E, 20-22.II.2012, forêt dense diversifiée, piège excrément humain 1^{er} relevé, P. Moretto & A. Monziagou leg. » ; 1♂ « 2012-125 : camp 1, 02°28'40.5N, 016°13'02.6E, 25-26.II.2012, forêt dense diversifiée, piège excrément humain 1^{er} relevé, P. Moretto & A. Monziagou leg. » ; 1♂, 1♀ « 2012-133 : camp 1, 02°28'40.5N, 016°13'02.6E, 26-27.II.2012, forêt dense diversifiée, piège excrément humain 1^{er} relevé, P. Moretto & A. Monziagou leg. » ; 2♂♂, 1♀ « 2012-154 : camp 1, 02°28'40.5N, 016°13'02.6E, 1-2.III.2012, forêt dense diversifiée, piège excrément humain 1^{er} relevé, P. Moretto & A. Monziagou leg. » ; 1♀ « 2012-160 : camp 1, 02°28'40.5N, 016°13'02.6E, 2-4.III.2012, forêt dense diversifiée, piège excrément humain 2^e relevé, P. Moretto & A. Monziagou leg. » ; 7♂♂, 4♀♀ « 2012-172 : camp 1, 02°28'40.5N, 016°13'02.6E, 13.II-6.III.2012, forêt dense diversifiée, piège excrément humain, P. Moretto & A. Monziagou leg. » ; 1♂, 1♀ « République centrafricaine, P.N. Ndoki, lac 1, 392 m, 2°28'49.5''N, 016°11'55.9''E, 25.XI.2010, Exp. Sangha 2010, S. Danflous leg. » ; 1♀ « Centrafrique, Bayanga, 16.3-6.IV.1996, P. Moretto leg. Excr. Humain » ; (PMOC, CIDM, BMNH, MNHN). 2♂♂ « 2012-59 : République centrafricaine, P.N. Ndoki, Camp 1, 02°28'40.5N, 016°13'02.6E, 6-7.II.2012, forêt dense diversifiée, piège excrément humain 1^{er} jour, Exp. Sangha 2012, P. Moretto leg. » ; 2♂♂, 1♀ « 2012-61 : République centrafricaine, P.N. Ndoki, camp 1, 02°28'40.5N, 016°13'02.6E, 6-7.II.2012, forêt dense diversifiée, piège excrément humain 2^e jour, Exp. Sangha 2012, P. Moretto leg. » (FGIC).

Description : taille semblable à celle de la sous-espèce nominale : ♂ 33,0-37,5 mm, ♀ 35,0-38,5 mm. **Chez la forme 1** (forme de l'holotype) (Fig. 12) **la base de la saillie thoracique est assez large**, les dents latérales sont peu ou pas saillantes latéralement. La déclivité antérieure est saillante et fortement ridée au milieu, flanquée de chaque côté, sous la dent externe (comme chez la sous-espèce nominale), d'une profonde fossette lisse n'atteignant pas l'angle antérieur, largement lisse lui aussi. Chez la forme 2 (Fig. 13), le lobe central de la saillie thoracique est remplacé par une dent aiguë bien développée, et comme les dents latérales sont elles aussi dirigées vers l'avant, les mâles de la forme 2 de cette sous-espèce sont eux aussi tridentés (les formes 1 et 2 sont équitablement réparties). La forme 3 est absente. Les plus petits mâles ne sont pas assignables. Les élytres sont plus luisants, parfois presque brillants, et les stries plus profondes, les interstries plans. La dent médiane du bord inférieur du talon des tibias postérieurs est plus large à sa base.

Derivatio nominis : en référence aux trois dents de la saillie pronotale.

Répartition géographique : Centrafrique (Lobaye, Haute Sangha). Nous sommes là dans l'écorégion AT0124, forêts de plaine du nord Congo (OLSON *et al.*, 2001), dans le centre d'endémisme de Sangha-Likouala-Lobaye (COLYN, 1999).

Heliocopris eryx ikelenge n. ssp.

HOLOTYPE ♂ : (Figs. 14-16) : « ZAMBIA 1400 m / Riverine Forest, Hillwood / S11°16'02'', E24°18'59'' / 21-28.x.[20]13 Dung Pitfall / leg. Smith, R., Takano, H., / Chmurova, L., & Smith, L » (BMNH). Allotype ♀ : *idem* (BMNH). Paratypes : **République démocratique du Congo** : 1♂ « Zaire, XII.[20]02 / KOLWESI. R. Minetti leg. » (PMOC). 1♂ « ♂ // Elizabethville [Lubumbashi] (manuscrite) // Col.el Seligmann (manuscrite) // *Heliocopris* ♂ / *mutabilis* Kolbe / J. J. E. Gillett det. 1920 (mi-manuscrite, mi-imprimée) // Espèce que je / considère comme / distincte contraire- / -ment à *Felsche* qui en / qui en faisait une Var. de / *Eryx* et la confondait / avec *Dianae* qui en / diffère complètement [de la main de Gillet] // J. J. Gillet det., vend. : / *Heliocopris* / *mutabilis* Kolbe // R.M.H.N. Belg. 10.640 IRSNB. (mi-manuscrite, mi-imprimée) // A. Janssens vid. 1939 : *Heliocopris* / *mutabilis* Kolbe (mi-manuscrite, mi-imprimée) » (IRSNB). **Zambie** : 5♂♂, 6♀♀ « ZAMBIA 1400 m / Riverine Forest, Hillwood / S11°16'02'', E24°18'59'' / 21-28.x.[20]13 Dung Pitfall / leg. Smith, R., Takano, H., / Chmurova, L., & Smith, L » ; 1♂, 3♀♀ « ZAMBIA 1316 m / Nkwaji, Dry Evergreen / S11°31'43'', E24°32'04'' / 29.x-3.xi.[20]13 Dung Pitfall / leg. Smith, R., Takano, H., / Chmurova, L., & Smith, L » ; 2♀♀ « ZAMBIA 1400 m / Dry Evergreen, Hillwood / S11°16'15'', E24°18'31'' / 17-24.iii.[20]13 Dung Pitfall / leg. Smith, R. & Takano, H. » ; 2♀♀ « ZAMBIA 1400 m / Dry Evergreen, Hillwood / S11°16'15'', E24°18'31'' / 30.iv-11.v.[20]14 Dung Pitfall / leg. Smith, R., Takano, H., / Chmurova, L., & Smith, L » (BMNH). 3♂♂, 1♀ « ZAMBIE NW Prov. / Ikelenge Nchila Game / Reserve. 07-08.XII.2012 / S11°16' E24°19' 4909 Ft / leg. Josso Juhel Minetti // Exc / HUMAINS // *Heliocopris* / *eryx* (F.) / J-F Josso det. 2014 (mi-manuscrite mi-imprimée) » (JFJC).

Description : taille semblable à celle de la sous-espèce nominale ; longueur ♂ 33,0-38,0 mm. **Chez la forme 1** (forme de l'holotype) **les dents latérales sont divergentes**. Chez la forme 2 les côtés de la saillie thoracique sont convergents. La forme 3 est inconnue ou absente. Les plus petits mâles ne sont pas assignables.

Édéage (Fig. 17) en bec, semblable à celui des autres sous-espèces.

Figs. 21-27. – *Heliocopris smithi* n. sp. Figs. 21-24. – Holotype ♂, habitus ; 21. – Vue de dessus ; 22. – Vue de profil ; 23. – Vue de face ; 24. – Edéage. Figs 25-27. – Paratype ♀, habitus ; 25. – Vue de dessus ; 26. – Vue de profil ; 27. – Vue de face.

Fig. 28. – Carte de répartition de *Heliocoprís eryx* et ses sous-espèces, *H. karlwernerí* et *H. smithi*.

Fig. 29. –Parc National de Ndoki : biotope d'*Heliocoprís eryx tridentatus* n. ssp.

Femelle (Figs. 18-20) semblable à celle des autres sous-espèces. Longueur 35,0-40,0 mm.

Chez les deux sexes, les élytres sont luisants, les stries plus profondes, **les interstries convexes, et la dent médiane du bord inférieur du talon des tibias postérieurs est plus aiguë.**

Derivatio nominis : du nom de la ville d'Ikelenge, en Zambie, mis en apposition.

Répartition géographique : République démocratique du Congo (Shaba), Zambie (Nord-Ouest). Ecorégion AT0704, Miombo du centre Zambèze (OLSON *et al.*, 2001). Bien que les spécimens de Zambie aient été récoltés dans des forêts galeries (JOSSO & TAKANO communications personnelles), *H. eryx ikelenge* n. ssp. ne se trouve pas en forêt dense humide.

Commentaires : le mâle provenant de Lubumbashi (République démocratique du Congo, *in* IRSNB) mérite une mention particulière, à cause de l'étiquette d'identification « *Heliocopris* ♂ / *mutabilis* Kolbe / J. J. E. Gillet det. 1920 » (n'oublions pas que son catalogue a été publié en 1911) et du petit texte manuscrit de Gillet qui l'accompagne « Espèce que je / considère comme / distincte contrairement / à Felsche qui en / faisait une Var. de / *Eryx* et la confondait / avec *Diana* qui en / diffère complètement. » Cet exemplaire de la forme 2 est à l'origine du « *mutabilis* » de Janssens.

Heliocopris eryx s. l.

Répartition géographique : Cameroun, Congo, Gabon, République démocratique du Congo, Togo.

Remarques : en l'absence de séries suffisantes, ou portant des indications de provenance précises, il n'est pas possible de statuer sur certaines populations. Je les traiterai donc provisoirement comme *Heliocopris eryx sensu lato*. La carte produite (fig. 28) suggère que la répartition réelle de l'espèce est encore mal connue.

Biologie : *Heliocopris eryx* est attiré par les pièges appâtés avec des excréments humains (J.-F. JOSSO et H. TAKANO com. pers., observations personnelles), de gorille (ZINQUE, 2012) et de chimpanzé (L. NIEMAND com. pers.). Malgré des recherches quasi journalières en 1996 dans les crottins d'éléphants, je n'ai pu trouver aucun *H. eryx* dans ce type d'excrément près de Bayanga.

H. eryx eryx a été récolté de mars à novembre en Afrique de l'Ouest, et doit être actif la majeure partie de l'année.

H. eryx eryx, *H. eryx tridentatus* n. ssp et *H. eryx ikelenge* n. ssp. affectionnent particulièrement les sous-bois denses difficilement pénétrables (J.-F. JOSSO et H. TAKANO com. pers., observations personnelles).

Heliocopris smithi n. sp.

HOLOTYPE ♂ : (Figs. 21-23) : « TANZANIA 1964 m / Giting, Mt Hanang / S04°24'14'' E35°24'56'' / 22-26.xi.[20]11 General coll. / leg. Smith R. & Takano H. // BMNH(E) / 2013-71 / 1312940 » (BMNH). Allotype ♀ : « TANZANIA 1964m / Giting, Mt Hanang / S04°24'14'' E35°24'56'' / 23-24.vi.[20]12 General coll. / leg. Smith R. & Takano

H. // BMNH(E) / 2013-71 / 1309763 » (BMNH). Paratypes : 2♂♂, 1♀ « TANZANIA 1964 m / Giting, Mt Hanang / S04°24'14'' E35°24'56'' / 23-24.v.[20]12 General coll. / leg. Smith R. & Takano H. // BMNH(E) / 2013-71 / 1309761 (1256086 et 1309762) » ; 2♂♂ « TANZANIA 1964 m / Giting, Mt Hanang / S04°24'14'' E35°24'56'' / 22-26.xi.[20]11 General coll. / leg. Smith R. & Takano H. // BMNH(E) / 2013-71 / 1312941 (et 1312939) » ; 2♀♀ « TANZANIA 1964 m / Giting, Mt Hanang / S04°24'14'' E35°24'56'' / 31.vii-4.viii.[20]12 General coll. / leg. Smith, Takano & Garner // BMNH(E) / 2013-71 / 1309764 » (BMNH).

Description : longueur ♂ 32,0-35,0 mm, ♀ 31,5-33,0 mm. Diffère des autres espèces du sous-groupe *neptunus* par la conformation de la tête. Clypéus tronqué ou légèrement sinué en avant, les extrémités de cette troncature formant un angle obtus avec les côtés du clypéus irrégulièrement dentelés, interrompus en leur milieu par une petite dent plus saillante. Suture clypéo-génale prolongée en dent à son extrémité. Joues brièvement parallèles après cette dent, puis brusquement et fortement rétrécies vers l'arrière, presque en ligne droite, jusqu'au canthus oculaire. Carène céphalique droite, large (sa largeur à la base à peu près égale à la moitié de l'espace inter-oculaire), haute, légèrement élargie de la base vers l'apex, concave à son sommet, fortement dentée de chaque côté de la concavité. Pronotum fortement convexe. Saillie prothoracique large, tridentée, les dents latérales généralement divergentes, longues et pointues, la dent centrale souvent un peu plus longue, brièvement bifide à son extrémité. Partie du pronotum sous la saillie densément ridée comme le disque, flanquée de chaque côté d'une surface lisse atteignant les angles antérieurs, ces derniers fortement saillants, largement arrondis à leur extrémité. Les stries élytrales fines, superficielles, interstries lisses, brillants, avec un fin pointillé épars. Interstries 2 à 5 généralement tuberculés à la base, interstrie juxtasutural caréné longitudinalement près de la base. Édéage (fig. 24) très semblable à celui des espèces du sous-groupe *neptunus*. Paramères allongés, assez larges à la base, régulièrement et fortement rétrécis jusqu'à l'apex, celui-ci brusquement et fortement recourbé vers le bas.

Femelle (Figs. 18-20). Très semblable aux autres femelles du groupe. Longueur 31,5-33,0 mm.

Derivatio nominis : cette remarquable espèce est dédiée à Richard Smith, Président de l'African Natural History Research Trust, Angleterre.

Répartition géographique : Tanzanie (Manyara, Mt. Hanang). *Heliocopris smithi* n. sp. est très probablement endémique du Mont Hanang, qui est le dernier massif, très isolé, à l'extrémité sud du Rift oriental. Ecorégion AT0108, forêts de montagne d'Afrique de l'est (OLSON *et al.*, 2001).

Commentaires : *Heliocopris smithi* n. sp. appartient au groupe *eryx*, sous-groupe *neptunus* (POKORNÝ, ZIDEK & WERNER, 2009). Il se distingue immédiatement des autres espèces du sous-groupe par la forme de la tête et la conformation de la carène céphalique.

Biologie : une partie des spécimens d'*Heliocopris smithi* n. sp. a été récoltée sous des bouses de vache, près de la lisière inférieure de la forêt (H. TAKANO, communication personnelle).

*Heliocopris diana*e

***Heliocopris diana*e Hope, 1842**

*Heliocopris diana*e Hope, 1842 : 494.

Localité type : « Cape Palmas » [Liberia]

Matériel type examiné

Heliocopris diana : Holotype ♂ par monotypie : « Dianae / Hope (de la main de Hope) // *Heliocopris* / *diana*, Hope (manuscrite) // TYPE / ---- / HOPE / Ann. Nat. Hist. / 9.1842 / P. 49.4 / Coll. Hope Oxon (mi-manuscrite, mi-imprimée, bordée de rouge // TYPE COL : 456 / *Heliocopris* / *diana* Hope / HOPE DEPT. OXFORD (bordée de noir, en partie manuscrite) // HOLOTYPE ♂ / *Heliocopris* / *diana* Hope, 1842 / P. Moretto det. 2015 (rouge, mi-manuscrite, mi-imprimée) // WSD00257378 » (OUMNH).

Répartition géographique vérifiée : Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Liberia, Sierra Léone, où il semble occuper les forêts de plaine et leurs prolongements sur les piémonts des massifs de la Dorsale Guinéenne. Écorégions AT0130 et AT 0111, forêts guinéennes de plaine de l'ouest et forêts guinéennes de l'est.

Commentaires : cette espèce est citée ici à cause des anciennes confusions avec la forme 3 d'*Heliocopris eryx*. La citation du Gabon (DUVIVIER, 1892 : 277, JANSSENS, 1939, Ferreira, 1972, POKORNÝ *et al.*, 2009) ne peut être retenue pour cet endémique d'Afrique de l'Ouest et se rapporte très vraisemblablement à *H. eryx* forme 2, c'est à dire « *Heliocopris diana* » *sensu* Felsche. *H. diana* est illustré dans POKORNÝ, ZIDEK & WERNER (2009 : 59).

Biologie : contrairement à ce qu'écrivent POKORNÝ *et al.* (*op.cit.*) on sait grâce à CAMBEFORT (1984 : 81) que cette espèce de forêt dense « ... est attirée par les pièges à excrément humain, ainsi que, plus rarement, par le crottin d'éléphant. Elle enfouit environ 30 g comme réserves alimentaires. » Le graphique de la figure 30 (CAMBEFORT, 1984 : 80) montre que cette espèce est active toute l'année, avec un pic au 4^e bimestre.

Crédit photos : Marios Aristophanous (BMNH) : toutes sauf

– David Koon-Bong Cheung (ZMUC) : type d'*Heliocopris eryx*.

– Joachim Willers (ZHMB) : types décrits par Kolbe.

Remerciements. Maxwell Barclay & Hitoshi Takano (BMNH) pour leur accueil à Londres et le prêt de spécimens ; Marios Aristophanous (BMNH), Enrico Ruzzier (BMNH), Michael Geiser (BMNH), Sylvestre Koffi (Université Nangui-Abrogoua d'Abidjan) et Seydou Ouattara (Bondoukou), compagnons de chasse en Côte d'Ivoire ; Alain Drumont (IRSNB) et Jean-François Josso (Muzillac) pour le prêt de spécimens ; Olivier Montreuil (MNHN) pour sa disponibilité et son aide ; Denis Keith pour sa traduction fidèle de Kolbe ; Jérôme Gaugris et Lukas Niemand (Flora Fauna & Man, Suisse) pour m'avoir confié l'étude des scarabéides récoltés au Congo au cours de leurs études environnementales. Merci à Tristão Branco pour ses conseils avisés sur l'interprétation du Code de Nomenclature. Merci bien sûr à Olivier Montreuil et Jean-François Josso qui ont bien voulu relire cette note.

Les spécimens de Centrafrique ont été récoltés au cours de l'expédition Sangha 2012 et je dois remercier Philippe Annoyer, son organisateur, ainsi que les autorités centrafricaines qui nous ont accordé les autorisations nécessaires. Je dois aussi citer Ambroise Monziagou, qui fut préparateur à la station de recherche de l'INRA, à Boukoko en Centrafrique, et mon assistant efficace et dévoué pendant cette expédition. Cette année Ambroise a rejoint ses ancêtres.

Les spécimens de Côte d'Ivoire ont été récoltés au cours d'expéditions conjointes Natural History Museum London / Association Catharsius et nous remercions le Professeur Kati-Coulibali Séraphin (Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique), le Colonel Tondossama Adama (Office Ivoirien des Parcs et Réserves) ainsi

que Monsieur Sangare Mamadou (Société pour le Développement des Forêts de Côte d'Ivoire) pour les autorisations qu'ils nous ont accordées. Nous remercions également les représentants de l'OIPR et de la SODEFOR pour leur accueil et leur aide sur le terrain.

Richard Smith & Hitoshi Takano remercient le Dr Victor Kakenji du Tanzania Wildlife Research Institute, Arusha, Tanzanie ; Edwin Matokwani, précédent Directeur Général de la Zambia Wildlife Authority, et la famille Fischer à Hillwood, Ikelenge, Zambie, pour leur soutien dans ces pays.

TRAVAUX CITES

- CAMBEFORT Y., 1984. – Étude écologique des coléoptères scarabéides de Côte d'Ivoire. *Travaux des Chercheurs de la station de Lamto*, 3 : 294 pp+12.
- COLYN M., 1999. – Un nouveau statut biogéographique pour l'Afrique centrale. *Canopée*, 14 : 3-5.
- DUVIVIER A., 1892. – Mélanges entomologiques. Note sur les Coléoptères des vallées de l'Itimbiri-Rubi et de l'Uellé (régions du Haut-Congo) recueillis en 1890, par MM. Joseph Duvivier et Milz. Liste des espèces et descriptions nouvelles. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 36 : 257-449.
- FELSCH C., 1907. – Coprophage Scarabaeiden. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 3 : 273-296, 1 pl.
- FERREIRA M. C., 1972. – Os Escarabideos de Africa (sul do Sáara). *Revista de Entomologia de Moçambique* [1968-1969], 11 : 1-1088, 288 pl., 44 annexes.
- GILLET J. J. E., 1911. – *Coleopterorum catalogus. Scarabaeidae : Coprinae I.* W. Junk & S. Schenkling, Berlin. 19 pars. 38 : 1-263.
- JANSSENS A., 1939. – Exploration du Parc National Albert, Mission G.F. de Witte (1933-1935), Coprini. *Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge*, 29 : 104 p., 4 pl.
- KOLBE H. J., 1893. – Beiträge zur Kenntniss der Mistkäfer, Lamellicornia onthophila. *Stettiner entomologische Zeitung*, 54 : 188-202.
- KOLBE H. J., 1895. – Beiträge zur Kenntniss der Mistkäfer, Lamellicornia onthophila. *Stettiner entomologische Zeitung*, 56 (10-12) : 235-295.
- MORETTO P. & GENIER F., 2015. – La véritable identité de *Scarabaeus nitens* Olivier, 1789, et *Ateuchus azureus* Fabricius, 1801. *Catharsius, La Revue*, 12 (2) : 1-32.
- OLSON D., DINERSTEIN M. E., WIKRAMANAYAKE E. D., BURGESS N. D., POWELL G. V. N., UNDERWOOD E. C., D'AMICO J. A., ITOUA I., STRAND H. E., MORRISON J. C., LOUCKS C. J., ALLNUTT T. F., RICKETTS T. H., KURA Y., LAMOREUX J. F., WETTENGEL W. W., HEDAO P. & KASSEM K. R., 2001. – Terrestrial Ecoregions of the World : A New Map of Life on Earth. *BioScience*, 51 (11) : 933-938.
- POKORNÝ S. & ZÍDEK J., 2009. – *Heliocopris camerunus* sp. nov. from Cameroon. *Folia Heyrovskyana*, series A 17 (1) : 1-3.
- POKORNÝ S., ZÍDEK J. & WERNER K., 2009. – *Giant dung beetles of the genus Heliocopris*, Taita publishers : 1-136.
- ZINQUE M.-H., 2012. – *Etude du rôle écologique des Scarabaeidae coprophages dans le destin des graines de Uapaca spp. disséminées par le gorille des plaines de l'Ouest (Gorilla gorilla gorilla) en forêt dense camerounaise.* Travail de fin d'études. Université de Liège : I-XIII+ 1-85 + 30pp annexes.